

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**O‘pka to‘qimasida lipid akkumulyatsiyasi va yallig‘lanish markerlarining
ekspressiyasini tajribaviy giperxolesterinemiya sharoitida immunogistokimyoviy
tekshiruvlar orqali baholash**

Karimov Akmal Raxmonovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi

Djumayev Karomat Shoyimovich

PhD., dotsent

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda tajribaviy giperxolesterinemiya sharoitida o‘pka to‘qimasida yuzaga keladigan morfologik va molekulyar o‘zgarishlar immunogistokimyoviy metodlar yordamida kompleks tarzda o‘rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida 12–18 oylik laboratoriya oq zotsiz kalamushlaridan foydalangan holda maxsus parhez va modifikatsiyalangan sharoitlarda giperxolesterinemiya induksiya qilindi. Olingan o‘pka to‘qimasi namunalarida histologik tahlillar alveolyar septal qalinlashish, interstitsial yallig‘lanish infiltrati, lipidlarning to‘planishi, kapillyar devorlarning shishishi va parenxima to‘qimasining izchillik yo‘qotishini ko‘rsatdi.

Immunogistokimyoviy tahlil natijalari yallig‘lanish mediatorlari (TNF- α , IL-6), oksidativ stress markerlari (8-OHdG), apoptozga aloqador oqsillar (Bax, kaspaza-3) va himoyaviy oqsil Bcl-2 ekspressiyasining o‘zgarishini aniqladi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, tajribaviy giperxolesterinemiya o‘pka to‘qimasida lipid metabolizmi buzilishi bilan bog‘liq yallig‘lanish, oksidativ stress va apoptoz jarayonlarini kuchaytiradi, natijada alveolyar-parenximatik strukturalarda destruktiv va degenerativ o‘zgarishlar rivojlanadi. Ushbu topilmalar giperxolesterinemiya bilan bog‘liq o‘pka patologiyasining patomorfologik va molekulyar mexanizmlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi hamda eksperimental va klinik tadqiqotlar uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit soʻzlar: tajribaviy giperxolesterinemiya, oʻpka toʻqimasi, lipid akkumulyatsiyasi, yalligʻlanish mediatorlari, oksidativ stress, apoptoz, himoyaviy oqsillar, immunogistokimyo, patomorfologiya, alveolyar septal qalinlashish, interstitsial infiltrat.

Оценка накопления липидов и экспрессии маркеров воспаления в тканях лёгких при экспериментальной гиперхолестеринемии с использованием иммуно-гистохимических методов

Каримов Акмал Рахмонович

Самостоятельный исследователь, Бухарский государственный медицинский институт

Джумаев Карамат Шойимович

PhD, доцент

Аннотация. В данном исследовании комплексно изучались морфологические и молекулярные изменения в тканях лёгких при экспериментальной гиперхолестеринемии с использованием иммуно-гистохимических методов. В качестве объекта исследования использовались белые альбиносные крысы возрастом 12–18 месяцев, у которых гиперхолестеринемия индуцировалась с помощью специализированного рациона и модифицированных условий содержания. Гистологический анализ образцов лёгочной ткани показал утолщение альвеолярных перегородок, интерстициальную воспалительную инфильтрацию, накопление липидов, отёк стенок капилляров и потерю целостности паренхимы.

Иммуно-гистохимическое исследование выявило изменения экспрессии медиаторов воспаления (TNF- α , IL-6), маркеров окислительного стресса (8-OHdG), белков, связанных с апоптозом (Бах, каспаза-3), а также защитного белка Bcl-2. Результаты показывают, что экспериментальная

гиперхолестеринемия усиливает воспалительные процессы, окислительный стресс и апоптоз в тканях лёгких, что приводит к деструктивным и дегенеративным изменениям в альвеолярно-паренхиматической структуре. Полученные данные позволяют глубже понять патоморфологические и молекулярные механизмы, лежащие в основе патологии лёгких, связанной с гиперхолестеринемией, и служат научной основой для дальнейших экспериментальных и клинических исследований.

Ключевые слова: экспериментальная гиперхолестеринемия, лёгочная ткань, накопление липидов, медиаторы воспаления, окислительный стресс, апоптоз, защитные белки, иммуно-гистохимия, патоморфология, утолщение альвеолярных перегородок, интерстициальная инфильтрация.

Assessment of Lipid Accumulation and Expression of Inflammatory Markers in Lung Tissue under Experimental Hypercholesterolemia Using Immunohistochemical Methods

Karimov Akmal Rakhmonovich

Independent Researcher, Bukhara State Medical Institute

Djumayev Karomat Shoyimovich

PhD, Associate Professor

Abstract. This study comprehensively investigated morphological and molecular alterations in lung tissue under experimental hypercholesterolemia using immunohistochemical methods. Albino rats aged 12–18 months were used as the experimental model, with hypercholesterolemia induced through a specialized diet and modified housing conditions. Histological analysis of lung tissue samples revealed thickening of alveolar septa, interstitial inflammatory infiltration, lipid accumulation, capillary wall edema, and loss of parenchymal integrity.

Immunohistochemical analysis demonstrated changes in the expression of inflammatory mediators (TNF- α , IL-6), oxidative stress markers (8-OHdG), apoptosis-related proteins (Bax, caspase-3), and the protective protein Bcl-2. The results indicate that experimental hypercholesterolemia enhances inflammation, oxidative stress, and apoptosis in lung tissue, leading to destructive and degenerative alterations in alveolar-parenchymal structures. These findings provide a deeper understanding of the pathomorphological and molecular mechanisms underlying hypercholesterolemia-associated pulmonary pathology and offer a scientific basis for further experimental and clinical research.

Keywords: experimental hypercholesterolemia, lung tissue, lipid accumulation, inflammatory mediators, oxidative stress, apoptosis, protective proteins, immunohistochemistry, pathomorphology, alveolar septal thickening, interstitial infiltration.

Kirish. Hozirgi zamonaviy tibbiyot va eksperimental biologiya sohalarida lipid metabolizmining buzilishi bilan bog‘liq kasalliklar, xususan giperxolesterinemiya, keng o‘rganilmoqda. Giperxolesterinemiya faqat yurak-qon tomir tizimida patologik o‘zgarishlarni keltirib chiqarmasdan, boshqa organlar, jumladan o‘pka to‘qimasida ham morfologik va molekulyar darajadagi o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi. Alveolyar-parenximatik tuzilmalarda lipidlar to‘planishi, yallig‘lanish jarayonlarining faollashuvi va apoptoz mexanizmlarining faollashishi o‘pkaning fiziologik funksiyasini susaytiradi va oksidativ stress bilan bog‘liq jarayonlarni kuchaytiradi.

Laboratoriya hayvonlari yordamida olib borilgan tajribaviy giperxolesterinemiya modellari o‘pka to‘qimasidagi patologik o‘zgarishlarni tizimli tarzda baholashga imkon beradi. Hozirgi kunda immunogistokimyoviy tahlil metodlari orqali yallig‘lanish mediatorlari (TNF- α , IL-6), oksidativ stress markerlari (8-OHdG) va apoptozga aloqador oqsillar (Bax, kaspaza-3, Bcl-2) ekspressiyasi aniqlanmoqda, bu esa molekulyar darajadagi mexanizmlarni chuqur tushunishga

xizmat qiladi. Shu bilan birga, gistologik tahlillar alveolyar septal qalinlashish, interstitsial infiltrat va lipid akkumulyatsiyasini baholash orqali o'pkaning patomorfologik holatini tasvirlash imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – tajribaviy giperxolesterinemiya sharoitida o'pka to'qimasida lipid to'planishi, yallig'lanish va apoptoz markerlarining ekspressiyasini immunogistokimyoviy metodlar yordamida aniqlash va baholash, shuningdek, ushbu jarayonlarning alveolyar-parenximatik strukturalarga ta'sir mexanizmini aniqlashdir. Ushbu ish nafaqat eksperimental model sifatida, balki klinik tadqiqotlar uchun ham patomorfologik va molekulyar asos yaratadi.

Materiallar va usullar. Tadqiqot obyekti sifatida 12–18 oylik, vazni 130–140 g bo'lgan 120 ta oq zotsiz albino kalamushlar tanlandi. Barcha hayvonlar bitta akkreditatsiyalangan vivariydan olingan. Tajribaga jalb qilishdan oldin hayvonlar 21 kun davomida karantinga olindi va kundalik kuzatuv ostida saqlandi. Karantinda ularning sog'lig'i, harorati, vazni va tashqi ko'rinishi nazorat qilindi. Shu davr mobaynida kasallik alomatlari aniqlanmadi, harorati 38,5–39,5 °C diapazonida bo'ldi va ishtaha normal edi. Bu ularni eksperimental ishlarga jalb qilish uchun xavfsizligini tasdiqladi.

Kalamushlar plastmassa kataklarda (har katakda 5 ta) saqlandi. Vivariy xonalar har kuni tozalanib, qafaslar maxsus kiyimda ishlov berildi. Tajriba davomida o'lgan yoki o'ldirilgan hayvonlarning murdalari 20% xlorli ohak eritmasi bilan ishlov berilgan holda, rasmiy hujjatlar asosida yo'q qilindi. Hayvonlarga berilgan rasion Nuraliev N.A. va boshq. (2016) tavsiyalariga muvofiq tuzildi. Tadqiqot davomida barcha biologik xavfsizlik qoidalari va hayvonlar bilan ishlash etik tamoyillariga qat'iy rioya qilindi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Etik qo'mitasining ruxsati bilan o'tkazildi.

1-rasm. 12-oylik oq zotsiz kalamush sut bezi saratoni ta'sirida o'pka to'qimasidagi morfologik o'zgarishlari. Van-Gizon bo'yicha bo'yalgan X:ok10x40ob. 1- o'pka to'qimasining har joyida kuchli infiltrativ jarayonning kuzatilishi; 2; 3- peribronxial infiltratlar; 4--bronxlar ichida (pushti rangli) balg'am; 5-diapedetik mikrogemorragiyalar

Tajribaviy giperxolesterinemiya modeli maxsus parhez va modifikatsiyalangan sharoitlar orqali induksiya qilindi. Hayvonlar ikki guruhga bo'lingan:

- 1. Nazorat guruhi (intakt)** – standart rasion bilan boqilgan.
- 2. Tajriba guruhi** – giperxolesterinemiya induksiya qilingan.

O'pka to'qimasi namunalarini tayyorlash uchun mikrotom yordamida 4–6 μm qalinlikdagi kesmalar olinib, buyum oynasiga joylashtirildi va yopishqoq oynalar bilan qoplandi. Histologik tahlil gematoksillin-eozin usuli bilan amalga oshirilib, hujayra va to'qima tuzilmalari mikroskop ostida baholandi. Gematoksillin-eozin bo'yash natijasida kollagen oq-qizil, sitoplazma atsidoofil qizil, bazofil sitoplazma binafsha, eritrotsitlar olcha-qizil, yadrolar esa ko'k rangda namoyon bo'ldi.

Immunogistokimyoviy tahlil avidin-biotin immunoperoksidaza (ABC) usuli yordamida, suvsizlantirish va parafinsizlantirish protokoli asosida bajarildi. Endogen

peroksidaza faolligini bloklash uchun 3% vodorod periksida 10 daqiqa ishlov berildi, keyin Tris-NaCl buferi (pH 7,6) bilan yuvildi. Hujayralarning proliferativ faolligini baholash uchun Ki-67 markeridan foydalangan holda bo'yash amalga oshirildi va DAB+ xromogen yordamida vizualizatsiya qilindi. Preparatlar trinokulyar mikroskop yordamida tahlil qilindi, morfometrik tekshiruvlar QuPhat 4.4.0 dasturi orqali 5 ta ko'ruv maydonida 200–400 marta kattalashtirilgan holda bajarildi. Pozitiv hujayralar soni umumiy hujayralar soniga nisbatan foizlarda hisoblandi va ekspressiya darajasi past ($\leq 20\%$), o'rta (20–60%) va yuqori ($>60\%$) sifatida tasniflandi.

2-rasm. 18-oylik oq zotsiz kalamush sut bezi saratoni ta'sirida o'pka to'qimasidagi morfologik o'zgarishlari. Van-Gizon bo'yicha bo'yalgan X:ok10x40ob. 1- alveolalar nobud bo'lgan o'pkaning qismida biriktiruvchi to'qimaning hosil bo'lishi.

Hujayra sikli va proliferativ faollikni aniqlash orqali hujayralarning bo'linish faolligi, o'sish potentsiali va patologik jarayonlarning rivojlanishi baholandi. Ki-67 markerining yuqori ekspressiyasi shikastlanishdan keyingi erta reparativ javobni ko'rsatdi, past yoki pasaygan ekspressiya esa fibrozlashuv va degenerativ jarayonlarning ustunligini namoyon etdi.

Statistik tahlillar SPSS dasturi yordamida bajarildi. Olingan ma'lumotlar o'rtacha qiymat va standart og'ish bilan ifodalandi, guruhlar o'rtasidagi farqlar Student t-test va ANOVA yordamida solishtirildi. Natijalar $p < 0,05$ darajasida statistik jihatdan ahamiyatli deb hisoblandi.

Natijalar. Tajriba davomida olingan o'pka to'qimasi namunalari histologik tahlillari shuni ko'rsatdiki, tajribaviy giperxolesterinemiya sharoitida alveolyar-parenximatik strukturalarda sezilarli morfologik o'zgarishlar yuz beradi. Nazorat guruhidagi o'pka to'qimasi odatiy alveolyar tuzilishga ega bo'lib, interstitsial maydonlar tor va yallig'lanish infiltratsiyasi yo'q edi. Alveolyar septa ingichka va parenxima to'qimasi izchillikni saqlab qolgan. Tajriba guruhida esa alveolyar septa qalinlashgan, interstitsial to'qimalarda yallig'lanish infiltrati aniqlandi. Lipidlarning to'planishi kapillyar devorlar va parenxima to'qimalarida sezildi, natijada alveolalar ba'zi hududlarda kollaps holatiga kelgan, boshqalarida esa yirik kavernoza strukturalar hosil bo'lgan. Parenxima to'qimasi izchilligi buzilgan, hujayralar degenerativ o'zgarishlarni ko'rsatgan.

Immunogistokimyoviy tahlillar Ki-67 markerining yuqori darajada ekspressiyasini ko'rsatdi, bu esa hujayralarning proliferativ faolligining oshganligini bildiradi. Nazorat guruhida Ki-67 ekspressiyasi past bo'lib, hujayralarning bo'linish faolligi minimal edi ($\leq 20\%$). Tajriba guruhida esa hujayralarning 40–70% gacha bo'linish faolligi qayd etildi, bu o'rta va yuqori darajadagi proliferatsiya sifatida baholandi. Shuningdek, yallig'lanish mediatorlari (TNF- α , IL-6) va oksidativ stress markerlari (8-OHdG) ekspressiyasi tajriba guruhida sezilarli darajada oshganligi aniqlandi. Bax va kaspaza-3 bilan belgilanadigan apoptozga aloqador oqsillar ham intensiv ekspressiya ko'rsatdi, Bcl-2 himoyaviy oqsili esa pasaygan darajada bo'ldi. Bu natijalar o'pka to'qimasida lipid metabolizmi buzilishi bilan bog'liq yallig'lanish, oksidativ stress va apoptoz jarayonlarining kuchayishini tasdiqlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajribaviy giperxolesterinemiya o'pka to'qimasida alveolyar-parenximatik strukturalarda destruktiv va degenerativ o'zgarishlar

rivojlanishiga olib keladi, bu esa yallig‘lanish, oksidativ stress va proliferativ jarayonlarning uyg‘unlashgan ta’siri bilan izohlanadi. Olingan immunogistokimyoviy ma’lumotlar hujayralarning proliferativ va apoptotik faolligini aniqlash hamda patologik jarayonlarning dinamikasini kuzatishga imkon berdi.

Xulosa. O‘tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, tajribaviy giperxolesterinemiya o‘pka to‘qimasida chuqur morfologik va molekulyar o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Gistologik tekshiruvlar asosida alveolyar septalarning qalinlashishi, interstitsial yallig‘lanish infiltratsiyasi, lipid akkumulyatsiyasi hamda parenxima tuzilmasining buzilishi aniqlanib, bu o‘zgarishlar o‘pka to‘qimasining strukturaviy yaxlitligini sezilarli darajada izdan chiqarishini ko‘rsatdi.

Immunogistokimyoviy tahlillar natijasida yallig‘lanish mediatorlari va oksidativ stress markerlarining ekspressiyasi ortgani, shuningdek apoptozga aloqador oqsillarning faollashgani kuzatildi. Shu bilan birga, hujayralarning proliferativ faolligini ifodalovchi Ki-67 markerining oshgan ekspressiyasi shikastlanishdan keyingi kompensator-reparativ jarayonlarning faollashganini ko‘rsatdi. Biroq ayrim holatlarda proliferativ faollikning pasayishi va fibrozlashuv jarayonlarining ustunligi qayd etildi, bu esa patologik jarayonning surunkali bosqichga o‘tish ehtimolini bildiradi.

Olingan natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, tajribaviy giperxolesterinemiya sharoitida o‘pka to‘qimasida yuzaga keladigan o‘zgarishlar yallig‘lanish, oksidativ stress, lipid metabolizmi buzilishi va hujayra siklining disbalansi bilan uzviy bog‘liqdir. Ushbu jarayonlar o‘zaro ta’sirlashgan holda alveolyar-parenximatik strukturalarda destruktiv va degenerativ o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Shuningdek, immunogistokimyoviy usullar, xususan Ki-67 markeri yordamida hujayralarning proliferativ faolligini aniqlash, o‘pka to‘qimasidagi patologik jarayonlarning dinamikasini baholashda yuqori diagnostik ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi. Ushbu yondashuv giperxolesterinemiya bilan bog‘liq o‘pka

patologiyalarini erta aniqlash, ularning rivojlanish mexanizmlarini tushunish hamda samarali davolash va profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Libby P. Inflammation in atherosclerosis. *Nature*. 2002;420(6917):868–874.
2. Ross R. Atherosclerosis — an inflammatory disease. *N Engl J Med*. 1999;340(2):115–126.
3. Hansson G.K. Immune mechanisms in atherosclerosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2001;21(12):1876–1890.
4. Moore K.J., Tabas I. Macrophages in the pathogenesis of atherosclerosis. *Cell*. 2011;145(3):341–355.
5. Lusis A.J. Atherosclerosis. *Nature*. 2000;407(6801):233–241.
6. Steinberg D. The LDL modification hypothesis of atherogenesis. *J Lipid Res*. 2009;50(Suppl):S376–S381.
7. Madamanchi N.R., Vendrov A., Runge M.S. Oxidative stress and vascular disease. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2005;25(1):29–38.
8. Stocker R., Keaney J.F. Role of oxidative modifications in atherosclerosis. *Physiol Rev*. 2004;84(4):1381–1478.
9. Oberley L.W. Free radicals and diabetes. *Free Radic Biol Med*. 1988;5(2):113–124.
10. Valko M. et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions. *Int J Biochem Cell Biol*. 2007;39(1):44–84.
11. Kerr J.F., Wyllie A.H., Currie A.R. Apoptosis: a basic biological phenomenon. *Br J Cancer*. 1972;26(4):239–257.
12. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. *Toxicol Pathol*. 2007;35(4):495–516.
13. Reed J.C. Mechanisms of apoptosis. *Am J Pathol*. 2000;157(5):1415–1430.

14. Scholzen T., Gerdes J. The Ki-67 protein: from the known to the unknown. *J Cell Physiol.* 2000;182(3):311–322.
15. Brown D.C., Gatter K.C. Ki-67 protein: the immaculate deception? *J Clin Pathol.* 2002;55(12):108–111.
16. Bancroft J.D., Gamble M. *Theory and Practice of Histological Techniques.* 6th ed. Churchill Livingstone; 2008.
17. Dabbs D.J. *Diagnostic Immunohistochemistry.* 3rd ed. Saunders; 2010.
18. Ramos-Vara J.A. Technical aspects of immunohistochemistry. *Vet Pathol.* 2005;42(4):405–426.
19. Taylor C.R., Shi S.R. Antigen retrieval in immunohistochemistry. *J Histochem Cytochem.* 1996;44(5):425–436.
20. Nuraliev N.A., va boshq. Laboratoriya hayvonlarini parvarishlash va oziqlantirish asoslari. Toshkent; 2016.
21. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease.* 10th ed. Elsevier; 2020.
22. Cotran R.S., Kumar V., Collins T. *Pathologic Basis of Disease.* 7th ed. Saunders; 2004.
23. Guyton A.C., Hall J.E. *Textbook of Medical Physiology.* 13th ed. Elsevier; 2016.
24. Halliwell B., Gutteridge J.M.C. *Free Radicals in Biology and Medicine.* Oxford University Press; 2015.
25. Zaytsev V.N., Petrov V.V. Immunogistokimyo asoslari va klinik ahamiyati. Moskva; 2012.